

خرافة القرآنيين وتفكيك الجذور العقائدية للمارقين الجدد

بقلم د. أمين بلمجدوب

14/04/2025

ليست كل خرافة تُروى في ثوب أسطوري أو تُروّج بين العوام؛ بعضها يتزّيا بلباس العقل، ويتقدّم إلى الأذهان بهدوء، متسللاً عبر بوابات المنطق المشروط والقراءة "المعاصرة"، حتى إذا استقر في العقول، بدأ يُفرغ الدين من داخله، باسم العودة إلى "الأصل"، والتمسك بـ "النقاء" القرآني. من بين هذه الخرافات، تطل علينا ما يُعرف اليوم بـ "القرآنية" وهو تيار فكري يدّعي الاكتفاء بالقرآن ونبذ السنة، تحت لافتة عقلانية براقعة، لكنها مبنية على جهل مركّب وإيديولوجيا مضمرة.

لم يعد هذا التيار مجرد صوت هامشي أو حالة فردية شاذة؛ لقد تحول إلى مشروع متكامل، له منظّره ومنابر إلكترونية ودعائية، وله جمهوره من الشباب التائه بين التراث المتضخم والحداثة المتوحشة. وهو مشروع لا يسعى فقط إلى تقديم قراءة مختلفة، بل إلى إعادة تشكيل الإسلام ذاته من جذوره، عبر إعادة تعريف مصادره، ونسف سلطته الفقهية والتاريخية، وتحويله إلى خطاب أخلاقي فضفاض بلا أركان ولا حدود. فهل يُعقل أن يكون الدين الذي ارتضاه الله خاتمةً لما سبق، ومهيماً على ما قبله، ديناً لا يحتاج إلى سنة نبيّه؟ هل يُمكن لعقلٍ متجرد من الهوى أن يقبل بأن القرآن مع ما فيه من إشارات مجمّلة وأوامر عامة يمكن أن يُفهم ويُطبق دون تفسير نبوي، دون تنزيل عملي، دون سيرة تُبيّن وتُفصّل وتُترجم الوحي إلى واقع؟ بل إن السؤال الأعمق، والأكثر إبلاماً في زمن التشويش هذا، هو: إذا كان من نقل الحديث مشكوك فيه، فبأي منطق يُعدّ ناقل القرآن معصوماً؟ هل نؤمن أن الله حفظ القرآن من التحريف، وننكر أن يحفظ سنة من أنزل عليه القرآن؟ أليس هذا طعنًا ضمنيًا في حكمة الله نفسه، أن يُرسل رسولاً بالهدى، ثم يُلقي بهديه في غياهب الشك والتشويه؟

هذا المقال ليس مجرد ردّ على شبهة، ولا مساهمة في معركة سجالية عابرة؛ بل هو حفريات في باطن هذا التيار: في جذوره المعرفية، وتناقضاته المنهجية، ومآلاته الخطيرة. هو تفكيك للعقيدة الزائفة التي بُني عليها هذا الخطاب، وفضح لرموزه الذين يتحدثون بلسان العقل وهم يدونونه، وباسم النور وهم يغمسون الناس في ظلمة من التيه. هنا سنعيد قراءة التاريخ، ونقلب أوراق الأسماء اللامعة من شحورور إلى عدنان إبراهيم "زكريا بطرس"، إلى صاحب الدكتوراه في السمن البلدي المُسمى اللافيد، وصولاً إلى المُؤسّلن بالإلحاد شحورور ونهاية عند "عالم الفيزياء القرآنية، الكيالي، ونكشف كيف استحوّلت القراءة "العقلانية" إلى مشروع تفرّغ ديني ناعم، يخدم أجندات تغريبية صامتة. فما بين النص والمنهج، بين النقل والعقل، بين الدين والوهم، تُمتحن العقول وتُكشف القلوب. ما من فكرة طارئة تثبت فجأة على أرض الوعي دون جذور، ولا من تيار منحرف ينفجر من فراغ. فالقرآنية، كما تُسمّى، لم تولد في يوم صافٍ، بل هي حصاد تراكمات فكرية وتاريخية، بدأت بتمرد فكري خافت، ثم أخذت تتشكل وتتنفّس عبر ثغرات ضعف الأمة، وأخيراً اتخذت هيئة "دعوة" لعقلنة الدين بينما هي في حقيقتها نزع النبوة من الإسلام وتحويل القرآن إلى نص بلا حامل ولا تطبيق.

في بداية القرن الثاني الهجري، ظهرت بعض الأصوات التي لم تكن ترفض السنة جملةً، لكنها كانت تُقيّد حجّيتها بقيود صارمة. الخوارج مثلاً، رغم تدينهم الظاهري، كانوا يردّون كل حديث يُخالف ظاهر القرآن، ثم جاء بعض المعتزلة فقيّدوا الحديث بالعقل والمصلحة، وهكذا بدأ الشك يدخل من باب الترتيب العقلي فوق النصي، فيُعطي للعقل مكانة فوقية تحاكم السنة بدل أن تُفهم بها. لكن هذه النزعات كانت لا تزال داخل الإطار الإسلامي، أي أنها لم تصل إلى إنكار السنة كلياً، بل كانت تمارس نوعاً من "النقد من الداخل"، إلى أن جاء القرن العشرون، حيث تم نقل الشك من ساحة الفقه إلى ميدان الأصول، وتحول من سؤال جزئي إلى نسف شامل.

في النصف الأول من القرن العشرين مثلاً، خرج علينا محمود أبو ريّة، بمشروع نقدي للحديث في كتابه *أضواء على السنة المحمدية* قدّم نفسه كدارس نزيه، لكنه في الواقع مهّد لتقويض الثقة في الحديث النبوي برمته، خاصة من خلال الطعن في البخاري واتهامه بجمع أحاديث من دون تمحيص، والتكيز على فكرة "الوضع والكذب" كحالة معصمة. أبو ريّة لم يكن "قرآنيًا"، لكنه فتح الباب واسعاً لمن بعده ليتجرأ على السنة، فهو أول من قدّم الشك كأداة "علمية" لفهم الدين، وليس كمرحلة عابرة في طريق اليقين. ثم انفجرت القنبلة في السبعينات، مع شخصية مثيرة للجدل: رشاد خليفة، المصري المقيم بأمریکا. بدأ بمشروع عددي لتفسير القرآن، وتوصّل لما سماه "الإعجاز العددي" للعدد 19، ثم سرعان ما تحوّل هذا الاكتشاف الرقمي إلى سلّم لرفض السنة بالكامل. رشاد أنكر الأحاديث، زعم أن القرآن فيه كل شيء، بل ادّعى أن هناك آيتين زائفتين في

المصحف (آخر سورتي التوبة والصف)، ثم تطور به الأمر إلى الزعم بأنه "رسول الله". هذا الانحراف لم يكن مفاجئاً، لأنه نتيجة منطقية لمن يؤمن أن الوحي يمكن أن يفهم بذاته دون رسول يبينه. قتله أحد أتباع الجماعات الإسلامية، لكن أفكاره لم تمت، بل انتقلت إلى الويب، حيث أسس أتباعه مواقع ضخمة تروج لما يسمونه "Submitters" أو أتباع القرآن فقط.

بداية الألفية شهدت تحولاً نوعياً، حيث لم يعد الحديث عن "رفض السنة" موضوعاً هامشياً، بل صار يُطرح باسم "التنوير" و"القراءة الجديدة". وبدأنا نرى أصواتاً مثل محمد شحرور، الذي فرّق بين النبي والرسول، وحول السنة إلى تجربة شخصية غير ملزمة. عدنان إبراهيم، الذي شكك في صحيح البخاري ومسلم العقيدة. محمد الفايذ والكيالي، ممن أنكروا وجود الشيطان والجن وعذاب القبر، وفسروا معجزات القرآن بشكل تجريبي بارد. كل هؤلاء لم يخرجوا من لا شيء، بل هم الحصاد المركب لمسار من تحييد السنة، تقديس العقل المفصول عن الشرع، وعلمنة القراءة الدينية. وبين كل واحد منهم ورشاد خليفة خيط خفي، وإن اختلفت اللغة واللباس. في هذه التربة نبنت خرافة القرآنيين، ليس بوصفهم باحثين عن الحقيقة، بل كأبناء شرعيين لأزمة حضارية مزمنة متمثلة في فقدان الثقة بالذات، والانبهار بالغرب، والرغبة في "دين بلا تكاليف".

كان من السهل أن يفهم إنكار السنة في بداياته كحالة رد فعل على استبداد رجال الدين أو جمود الفقهاء، لكن الصيغة التي اتخذها هذا التيار في القرن العشرين تُظهر أن الأمر تجاوز بكثير مجرد موقف تجاه المرويات، بل أصبح مشروعاً لإعادة صياغة الإسلام ذاته عبر تفرغ من شيفرة النبوة. التحول من أبي رية إلى رشاد خليفة لم يكن انتقالاً من النقد إلى الجنون، بل كان من منظور أعمق، انتقالاً من الشك المؤدب إلى الرفض العقائدي الجذري. أبو رية اكتفى بتقويض الثقة، لكن رشاد قرّر أن يقدم بديلاً مغلفاً بالعقلانية الرقمية، وكان العدد 19 يمكن أن يكون هو النبي الجديد، أو المعيار المقدس للحقيقة. وهذا التحول هو ما سيكرسه لاحقاً متفقون جدد، استبدلوا أدوات علم الحديث بأدوات "اللسانيات" و"السيمانيات" و"التحليل البنوي" لتفكيك النصوص وتحويل الوحي إلى ساحة تأويل لا نهائي. إنه ليس مجرد رفض للحديث، بل هو نقل الوحي من الفضاء التوقيفي إلى الفضاء المفتوح للذات المعاصرة. وهذا أخطر ما في الأمر. لأن الوحي إذا لم يعد مرجعاً موضوعياً، يصبح مجرد مادة خام تُشكلها الأهواء، ويصير كل قارئ رسولاً، وكل تأويل وحيًا، فيتم القضاء على النبوة من باب الدفاع عن القرآن.

هذا العمق النفسي والتولوجي الذي ينخر بنية التيار القرآني لم يكن ليظهر لولا الخلفية الثقافية التي ساهم فيها الاستعمار الفكري، وانفصال الجامعات الحديثة عن علوم الشريعة، وترسيخ المنهجية الوضعية في التفكير. فالمثقف الحداثي لم يعد يرى في السنة إلا "منتجاً بشرياً"، وفي القرآن إلا "نصاً تاريخياً"، وبالتالي لم يعد الدين عنده سوى مُركب لغوي/اجتماعي قابل لإعادة البناء. وهنا تظهر المفارقة الحادة: العقلايون الجدد يرفضون الحديث لأنه ظني الثبوت، لكنهم في نفس الوقت يقبلون تأويلاتهم الذاتية باعتبارها يقيناً معرفياً. أي أن العقل يصبح فوق السند، والقراءة فوق الوحي، والذات فوق النبي. وهذا، في جوهره، إعادة إنتاج لفكرة النبوة في صيغة متشظية – نبي لكل قارئ، ووحى لكل عقل منفصل عن النص الجماعي. من هذه الزاوية يمكن فهم أن تيار "القرآنيين" ما هو إلا إعادة اختراع للنبوة بدون نبي، والوحي بدون إرسال، والقرآن بدون تنزيل. مشروع ينزع عن الإسلام خاصيته التوقيفية، ليقدمه كوجبة خفيفة قابلة للتذوق حسب المزاج، ومتحررة من أي سلطة تأويلية فوقية.

التيار القرآني لا ينطلق من فراغ، بل من قاعدة فكرية متينة في ظاهرها، رخوة في عمقها. هو تيار يؤسس عقيدته على ثلاث دعائم: القرآن مكتفٍ بذاته، السنة ظنية ولا تصلح للتشريع، والعقل هو الحكم الأعلى في فهم النصوص. هذه الدعائم الثلاث، حين تُركب بشكل خطابي محكم، قد تبدو لعقل غير متدرب كأنها ثورة فكرية، لكنها في حقيقتها انسلاخ ناعم عن جوهر الدين ومصادره. المنطلق الأول عندهم هو أن القرآن كتاب كامل ومفصل، ولا يحتاج إلى أي مصدر خارجي لبيانه. يستدلون بأيات مثل: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" أو "تنبأنا لكل شيء". وهنا يقع الخلط الأكبر: لأنهم يتعاملون مع النص القرآني كمنظومة مغلقة، ويغفلون عن أن هذه الآيات نزلت في سياق بيئة نبوية يفعل فيها البيان بالقول والفعل والتقرير. فإذا حُذفت السنة، تم إلغاء السياق العملي للقرآن، وتحول النص إلى شيفرة مبهم لا يمكن فكها إلا بمنطق ذاتي أو معجمي سطحي. المنطلق الثاني، الأكثر مركزية، هو الطعن في السنة بدعوى الظن: أنها رويت بعد وفاة النبي بزمان، وأن فيها ما وُضع وكُذب، وبالتالي فهي غير موثوقة. وهنا المفارقة الكاشفة: إذا كانت السنة مردودة لأنها نُقلت عبر رواية، فبأي منطق يُقبل القرآن وقد نُقل بنفس الطريقة؟ بل إن حفظ السنة وقع له من التمهيص والدقة ما لم يقع مثله لأي تراث بشري: علوم الإسناد، الجرح والتعديل، علم الرجال، منهجية المتون... كلها تشهد أن العقل المسلم لم يُنتج علماً أكثر ضبطاً من علم الحديث. أما ثالث الأعمدة، فهو تقديس العقل المعزول عن أصوله الشرعية. العقل عندهم ليس أداة لفهم النص، بل مشرّع بديل عنه. هو

عقل تفكيكي لا تركيبية، يُخضع الوحي للمنطق الغربي، ويُحاكم النص القرآني بمنهجيات الحداثة بدل أن يتواضع لفهمه ضمن سياقه الكلي. وبهذا المنهج، تتحول الألفاظ إلى "احتمالات"، والمعاني إلى "إسقاطات"، وبصير التأويل مساحة مطلقة لكل قارئ يريد أن يجد نفسه في النص، لا أن يجد الحق فيه.

خطورة هذا البناء العقائدي لا تكمن في رفضه للسنة فقط، بل فيما بعد ذلك: لأنه بمجرد نزع السنة، تنهار معه أغلب مفاهيم الإسلام العملية. كيف تُفهم الصلاة بدون سنة؟ كيف تُؤدى الزكاة؟ ما معنى الحج؟ كيف تُطبّق الحدود؟ بل كيف نفهم مفهوم "الرسالة" نفسه؟ فبدون سيرة النبي وسنته، يصبح محمد عليه الصلاة والسلام مجرد ناقل لوحي صامت، لا دور له في البيان ولا في التعليم، وكأن مهمته كانت وظيفة بريديّة لا وجود فيها لأي روح تشريعية أو تربوية. وهكذا، دون أن يشعر كثير من الأتباع، تتحوّل "القرآنية" إلى **ديانة جديدة**: كتاب مُفكك بلا نبي، عقيدة بلا غيب، وشريعة بلا أحكام. ديانة تستبطن الحداثة الغربية، وتُخرج الإسلام من جوهره باسم "النقاء النصّي".

في قلب المشهد الحدائثي المعاصر، يبرز **محمد شحرور** كأبرز منظر لما يُسمى "القراءة المعاصرة للقرآن". وهو لا يُقدّم نفسه كمنكر للسنة بشكل مباشر، بل يعرض طرحه على أنه "إعادة اكتشاف للمفاهيم القرآنية"، لكن من يتتبع خطابه يجد أنه **يُنتج قرآنية مُقتّعة**، قائمة على تأويل شمولي للنص، تُقصي فيه السنة من غير إعلان الحرب عليها. شحرور بنى مشروعه على فكرة أساسية، وهي أن الإسلام انحرف عن مساره منذ بدايات التدوين، وأن الفقهاء احتكروا التفسير، فحوّلوا الإسلام إلى منظومة سلطوية ذكورية، تستعبد الإنسان. من هنا، كانت دعوته لـ "تحرير النص القرآني" من الموروث الفقهي، وتفسيره من داخل اللغة والواقع، لا من داخل التراث. في هذا المسعى، ابتدع مفاهيم جديدة وخطيرة **كالتمييز بين الرسالة والنبوة**، حيث اعتبر أن ما يجب اتباعه هو "الرسالة" أي القرآن فقط، بينما النبوة هي تجربة تاريخية مرتبطة بشخص النبي ولا تُلزم أحدًا بعد وفاته. حول شحرور **السنة إلى سيرة غير مُلزّمة**، فالسنة عنده ليست وحيًا، بل هي اجتهادات ظرفية، لا تصلح لأن تكون مصدرًا للتشريع. كما أعاد **تعريف المصطلحات الجوهرية في الدين**، حيث أعاد قراءة مفاهيم كـ **الحجاب، النكاح، الزنا، العذاب، الطاعة، القوامة**... بطريقة تنسجم مع القيم الليبرالية، مما أدى به إلى نتائج شاذة، مثل القول بأن الحجاب ليس فرضًا، والزنا لا يكون إلا باغتصاب، والعقوبات الشرعية مجرد خيارات مدنية!

أسلوب شحرور اتسم بالبراعة اللغوية والانتكاء على المعجم القرآني، لكن ما يُفقد المصادقية هو **قطع سياق النص عن باقي مصادر التشريع والسياق النبوي**، مما يجعل تفسيره أقرب إلى قراءة انتقائية مسقطّة، منه إلى منهج علمي متكامل. الأخطر في مشروع شحرور هو أنه لا يكتفي بالطعن في الحديث، بل **يعيد تشكيل العقيدة الإسلامية ذاتها**. فقد أنكر وجود الجنة والنار كعالمين ماديين، وشكك في خلق آدم كأول البشر، وقال إن القرآن لا يحوي تشريعات نهائية، بل "أفاق مفتوحة"، في انقلاب تام على البنية العقدية والشرعية للإسلام. وهو بذلك يُقدّم إسلامًا جديدًا، مُفرغًا من النبوة والفقه والعقيدة، ومصنوعًا لينسجم مع قيم ما بعد الحداثة كالفردانية، النسبية، المساواة المطلقة، والتحرر من الضوابط. إسلام لا يصطدم مع العالم الليبرالي، بل يتماهى معه، ويتحول إلى **منتج ثقافي ناعم يصلح للتصدير**. وبينما يظنه البعض مجددًا، فإن مشروعه في جوهره هو **عملية علمنة ناعمة للإسلام من الداخل**، تُنهي الخصوصية وتذيب المفاصلة، باسم "التأويل المعاصر".

إذا كان محمد شحرور قد تفنّن في تأويل المفاهيم الفقهية والأخلاقية، فإن **محمد علي الكيالي** قد اختار بوابة أخرى لهمد البنية العقدية: بوابة **"العلم" و"اللغة"**. مهندس مدني الأصل، قدّم نفسه كمجدد لفهم القرآن من خلال لغة القرآن ذاته، ولكن ما يقدمه في الحقيقة هو **إعادة صياغة الإسلام على أسس فيزيائية عقلانية، تُقصي الغيب والتسليم، وتحصر الدين في نطاق التجريب والفهم المادي**. الكيالي لا يعلن الحرب على السنة بشكل مباشر، بل يُمارس **تجفيفًا تدريجيًا لها من الداخل**، عبر الاكتفاء بالنص القرآني وتأويله بتقنيات لغوية صرفية، مع استبعاد تام للسياق النبوي، مما يفرغ النص من روحه ومقاصده. هو لا يُنكر السنة لفظًا، لكنه لا يستشهد بها ولا يرجع إليها، بل يعتبرها ضمنيًا، مجرد ثقافة تاريخية لم تعد صالحة للفهم العصري، ويصرّ على أن **القرآن يفسر نفسه بنفسه**، وكان اللغة وحدها كافية لتوليد العقيدة والتشريع. لكن خطورته الحقيقية تتجلى في ثلاث محاور: أولاً، **التهوين من الغيبات وتحويلها إلى رموز مادية**، فالجنة والنار تصبح عنده رموزًا لحالات نفسية أو كواكب فيزيائية، إبليس والجن يتحولون إلى رموز للشر أو الطاقة السلبية، لا كائنات غيبية لها وجود. المعجزات (كعصا موسى، أو نار إبراهيم) تُحوّل إلى أحداث طبيعية تم تأويلها خطأ عبر التاريخ.

هذه الرؤية تلغي الركن الغيبي في الإسلام، وتُفرغ العقيدة من بعدها الإيماني لصالح العقل الحسي، وهو أمر لا ينسجم مع جوهر الدين، الذي بُني على التسليم للغيب والامتنال للوحي. ثانيًا، **إعادة صياغة المصطلحات القرآنية بطريقة مُفكّكة**. فالكيالي يوظف "اللسانيات" في تفكيك الكلمات، حتى يفقد معناها المستقر. في تفسيره، الصلاة مثلاً، قد لا تعني

الشعائر كما نعرفها، والصيام مجرد انضباط سلوكي، والملائكة قوانين كونية... هذا النوع من التأويل يجعل القرآن كتابًا مفتوحًا على كل احتمال، بلا مركز ولا ضبط، ويُطلق يد كل قارئ ليخلق إسلامه الخاص. ثالثًا، تحويل النبي إلى مجرد مبلغ. لا مكان للكليالي لما فعله النبي ولا لما علمه، بل فقط لما "بلغه". لا قدوة، لا تفسير، لا تطبيق، وكأن محمدًا عليه الصلاة والسلام مجرد ساعي بريد نزل برسالة ثم انسحب من المشهد. وبهذا، يُفرغ الرسالة من صاحبها، ويُفصل القرآن عن سياقه الحيّ، فتتحول الرسالة إلى مجرد نص معلق في الزمن. خطاب الكيالي يُخدّر بالعقلانية، ويغري بالكلمات المنمقة، لكن أثره تخريبي بامتياز. فهو لا يُشوش فقط على الفهم، بل يحول العقيدة إلى رواية علمية باردة، تُقصي التسليم، وتُفرغ الإيمان من روحه. ومن ينسى الغيب، ويُقصي السنة، ويحول النص إلى بنية فيزيائية، فإنه لا يُفسر القرآن، بل يُفرغه في قالب مادي يُرضي العقل الغربي لا رب العالمين.

في ساحة الخطباء الجدد الذين يمارسون دور "الوسيط المثقف" بين الدين والعقل الحديث، يبرز اسم عدنان إبراهيم كحالة مركبة، تجمع بين فصاحة اللسان، وتلون الفكر، وتناقض المنهج. عدنان لم يأت على هيئة منكر للسنة بشكل مباشر، بل تسلل بخفة عبر بوابة "النقد الذاتي"، ثم مضى في طريق التشكيك الهادئ، فصار يبذر الشك في نفوس متابعيه باسم الإنصاف، وينسف مسلمات راسخة باسم التفكيك، ويزرع الاضطراب العقائدي في القلوب بحجة التوازن والوسطية. خطابه يأسر المستمع في بداياته: يبدأ بالتساؤل، يلمح إلى الشك، يمدح البخاري تمهيدًا لانتقاده، يدعو للعلم معززًا بالأدلة، ثم شيئًا فشيئًا، يُقحم المستمع في حقل ألغام معرفي، حيث يصبح كل شيء قابلاً للمراجعة: الأحاديث، السيرة، الصحابة، الملائكة، الجنة، الحدود، بل وحتى عدالة الله أحيانًا. فالسنة عنده مجال للتمحيص غير المنتهي، والتشكيك فيها ليس موقفًا، بل منهجًا، حتى صار كتاب "صحيح البخاري" وكأنه وثيقة استعمارية تتطلب التحرير من قبضة التقليد.

خطورة عدنان إبراهيم لا تكمن في الطعن نفسه، بل في أسلوبه الذي يُغلف الطعن بالعلم، ويقدم الشك كفضيلة، حتى يجعل الطعن في الصحابة دليل شجاعة، والاقتراب من الشبهات نوعًا من "التحرر الفكري". هو لا ينفي وجود السنة، لكنه ينفي وظيفتها، يجردّها من حجّيتها، ويشكك في ثوابتها، ويكثر من الإشارات المشوشة حتى تننيه العقول وتفقد بوصلتها. وإذا سئل، قال: "أنا لا أنكر السنة، فقط أناقشها"، لكنه نسي أن من يناقش كل شيء لا يبقى شيئًا للنقاش، بل ينسف اليقين من جذوره. في خلفية خطابه، تختبئ إيديولوجيا حديثة تحاول المصالحة بين الإسلام والفكر الغربي، لكنها تفعل ذلك عبر تحريف الإسلام ليشبه الغرب، لا العكس. وهكذا تُنتج لنا نسخة ناعمة من العلمانية، مطعمة بآيات منتقاة، وخطاب مزخرف، ولكنها تقف على أرض رخوة لا تستقيم عليها أركان الدين. عدنان يُعلم الناس كيف يشكّون، لكنه لا يعلمهم متى يطمئنون. يفتح لهم أبواب النقد، ولا يمنحهم أدوات البناء. وهذا أخطر ما في خطابه: أنه يترك المتلقي في منتصف الطريق بين الإيمان والرفض، دون خارطة ولا مرجعية.

إذا كانت رموز "القرآنيين" تأتي غالبًا من المشرق، محمّلة بمشاريع التنوير أو الاندماج في الفكر العلماني، فإن محمد الفايدي يمثل النسخة المغربية الأصيلة، لكن بطابع شعبي، يختلط فيه الخداع الفكري بالادعاء، حتى أصبح نموذجًا لـ "المثقف المتسلط" الذي أعاد تشكيل الدين على هواه. بدأ مسيرته في ميدان التغذية والطب البديل، ثم تحوّل تدريجيًا إلى مفتٍ، فمفسر للقرآن، ثم منكر للسنة، وانتهى به المطاف ناطقًا باسم نزعة عبثية لا تعرف حدًا للعقل ولا للشرع. تكمن خطورة خطاب الفايدي في كونه غير مؤطر بفلسفة فكرية واضحة، بل يتخذ من العشوائية أسلوبًا، ومن التناقض منهجًا. يقدم نفسه كطبيب وباحث، ولكنه يفسر آيات القرآن بتجارب مطبخية ومفاهيم علمية مختلطة بخرافات، ويرفض السنة لأنها "غير علمية" في نظره، ثم لا يتردد في الاستشهاد بها إن وافقت رأيًا سبق أن أعلنه في فيديو قديم. يزعم اتباع القرآن وحده، لكنه لا يفرق بين المحكم والمتشابه، ولا بين التنزيل والتفسير، ولا يدرك الفارق بين الآية والمقصد.

ويبلغ العبث مداه حين يتناول الفايدي مفاهيم الغيب. فقد أنكر وجود الشيطان، وادعى أن الجن مجرد ميكروبات، وأن إبليس ليس سوى طاقة سلبيّة، والسحر وهم نفسي، بل تحدث عن الملائكة بأسلوب ينم عن استخفاف بالغ، لا يصدر إلا عن جهلته عليه بديهيات العقيدة. هذا النمط من الخطاب ليس بجديد، لكن خطورته تتبع من سهولة تسويقه بلغة مبسطة، وهينة علمية زائفة، ووجه مغربي مألوف لدى العامة. وهذا ما جعل شريحة واسعة من الناس، لا سيما البسطاء، تنتظر إليه باعتباره مرجعًا دينيًا موثوقًا، لا لأنه عالم شريعة، بل لأنه "حديث الأسلوب"، يتحدث بالفرنسية والعامية، ويخلط بين الدين، ونصائح التغذية، والتمر، والزعر. والنتيجة: إسلام مزين، مُفرغ من العقيدة، منزوع من كل أثر للنبوة. إن محمد الفايدي لم يعد مجرد صوت نشاز، بل ظاهرة فكرية ملوثة، تتجسد فيها كل معالم الانفلات العقدي: إنكار السنة، تحقير التراث، تأليه الذات، ونفي الغيب. إنه نسخة شعبية من "شحرور"، ولكن بلا عمق، ونسخة فوضوية من "عدنان إبراهيم"، ولكن بلا تدرج. وفي الحالتين،

هو تجسيد صارخ لغرور معرفي منتفخ، يتدثر برداء الدين ليقوضه من داخله. وما دام هناك في المغرب من يُرَوِّج له، ومن يفسح له المجال في المنابر الإعلامية، فإن المعركة لم تعد فكرية وحسب، بل تحولت إلى معركة وعي مصيري، في أمة تتلقى دينها من يوتيوب وتُفطم عن فقه الواقع وعلوم الوحي.

لم يكتب محمد الفايد بأن ينقلب على ثوابت الدين، بل بالغ في الغرور، حتى صار يجعل من نفسه وصياً على الوحي، ومُصحِّحاً لما لم يبلغه جبريل عليه السلام. رجل يحمل شهادة دكتوراه في التكنولوجيا الغذائية، ثم يزعم فهم أسرار القرآن التي لم يدركها الصحابة، ولا نقلها أهل الحديث، ولا فسرها الأئمة المجتهدون. دكتوراه في تحليل مكونات السمن المغربي — نعم، السمن، لا الشريعة — ثم يتجرأ على الوحي، ويضع الميزان الذري بدل ميزان الشريعة، وقيس عقيدة التوحيد بمقياس السرعات الحرارية! هو رجل شحّ في قلبه نور الإيمان، فراح يستعرض عضلاته المعرفية في فيديوهات أشبه بالرقص الفكري على أنقاض اليقين. يجعل من النار "عافية"، ومن جهنم "رمزاً نفسياً"، ويقول عن الجن إنه مجرد أثر جرثومي، ويشكك في وجود الشيطان، ثم يحدثك عن "التنظيف الداخلي" وكأن الإسلام برنامج detox موسمي، وليس ديناً نزل بالوحي على خير خلق الله.

أي عقل هذا الذي يقرأ "قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس"...، ثم يزعم أن "الخناس" هو مجرد حالة فكرية؟! وأي قلب ذاك الذي يسمع قوله تعالى "يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ثم يُفسرها على أنها "نظام احتراق داخلي"؟! إنه قلب فُذ من ترهات، لا من خشية.

وقد نظمت في الفايد، عدوّ الله ورسوله،

أبياتاً كشفت فيها زيف دعواه، وهتكتُ بها ستر مسعاه،

إذ ليس للناس لبوس الحكمة، وهو في حقيقته دجالٌ يُسَمِّنُ الجهلَ بزخرف القول،

ويبيع الوهم على أنه وحيٌّ منزل.

رأيتُه يعتلي المنابر لا ليهدي، بل ليضل،

يستخرج من القرآن ما لا تحتمله اللغة ولا المقصد،

ويجعل من أعشاب الأرض ديناً، ومن ظنونه شرعاً، ومن نفسه نبياً طيباً لم يُبعث.

فكان لا بد من الشعر، إذ ضاق النثر عن فضحه، ولا يفي التوبيخُ النثريُّ بحقه،

فجاءت هذه الأبيات فاضحةً، دامغةً، لعلها تكون سهمًا في جبهة الكذب، ورجزاً يُتلى على كلِّ من اغترَّ بخرافاته.

أأنت نبِيُّ الزيفِ يا مَنْ باع دينَهُ

لطبخةِ سمنٍ أو لعشبٍ وأبخرة؟

تفتي، وتدعي الهدى، وتلوِّك ما

لا فقه فيه ولا روايةً معتبرة

أين الصحابة؟ أين علمُ محمدٍ؟

أأتاك علمُ الوحي في وصفِ المَرَقة؟

زغت عن الحقّ المبين فهل ترى

نارًا؟ أم أنّك في هোক محرقة؟

كفرت بالغيب الذي جاؤوا به

فانتظر الجبار يوم المحشرة!

هذا الرجل، ما هو إلا نموذج فجّ لتسليع الدين، جعل من النبوة مشروعًا قابلاً لإعادة التدوير، ومن القرآن كتابًا غذائيًا، ومن الغيب استعارة طبية. ومن أتباعه جماعة من العوام المبهورين بالثقة في الصوت، لا بالبرهان في القول. محمد الفايذ لا يقدّم قراءة للدين، بل يشوّه الدين ليُرَضِّي نرجسيته، ويبقي لنفسه مقام المرجعية المطلقة. فهو لا يقرأ النص ليتعلم، بل لينتصر لرأيه، ولا يفسر القرآن ليرشد الناس، بل ليثبت أنه الأعلم، ولو على جثة الوحي.

إذا كنا في الفقرات السابقة قد تتبعنا الرموز، فإننا الآن أمام البنية التي تجمعهم، ذلك الخيط الخفي الذي يوحد شحور و عدنان والفايد والكيالي، رغم اختلاف الأساليب واللغات، بل وحتى المرجعيات. إنها بنية فكرية محتملة بقدر هائل من العداء غير المعن للنبوة، والتواطؤ الضمني مع المنظومة الغربية في تفكيك الإسلام من الداخل. هذا التيار لا يمكن فهمه فقط كحالة تأويلية خاطئة، بل كمشروع إيديولوجي يحمل في طياته مفهوماً بديلاً للدين. دين لا يزج النظام العالمي، لا يفرض أحكاماً، ولا حدوداً، ولا يعادي الجاهلية المعاصرة، ولا يربط بين العقيدة والسيادة، بين الغيب والتشريع، بين الله كاله، ومحمد كنبى، والإسلام كنظام حياة. هنا، يتحوّل "الوحي" من نصّ ملزم إلى مادة لغوية قابلة للقولبة، ويتحوّل "النبى" من مُبلِّغ وشارح ومشرّح، إلى "صاحب تجربة تاريخية" لا يجب أن يُحتذى به. ويتحوّل "الغيب" إلى استعارة، و"الشريعة" إلى اجتهاد بشري تاريخي تجاوزه الزمن. وفي قلب هذه البنية، يعمل "القرآني" كأداة ثقافية جديدة، ليست له وظيفة فقهية أو دعوية، بل وظيفة وظيفية: تسكين الفلق الغربي من الإسلام الحقيقي. هو مكافء بإنتاج خطاب ديني حديث، بلا جهاد، بلا طاعة، بلا ولاء وبراء، بلا تمييز بين المسلم والكافر، بلا مرجعية نبوية تُقيد حرية التأويل. هكذا يتحوّل الإسلام في هذا المشروع إلى مجموعة قيم إنسانية منزوعة من سياقها التعبدى والتشريعي، قيم مثل: الحرية، العدالة، المساواة، لكنها معزولة عن البنية العقائدية التي تمنحها المعنى والاتجاه. أي أن المشروع القرآني لا يُقصي السنة فقط، بل يستبدل الإسلام نفسه بنسخة كونية مطواعة، تشبه المسيحية بعد "الإصلاح البروتستانتي"، حيث يصبح الدين علاقة فردية مع الله، بلا أحكام، بلا جماعة، بلا مرجعية، بلا مقاومة.

إن أخطر ما في هذا المشروع هو قدرته على التحايل على العقل المسلم البسيط. فهو لا يهاجم الإسلام مباشرة، بل يقدم نفسه كتصحيح، كعودة إلى الأصل، كتجديد، كتحرير من "فوضى الفقهاء". لكنه في الحقيقة تفكيك لا ينتهي، يهدم الثوابت باسم الاجتهاد، ويفكك التفسير باسم القراءة، ويقوض العقيدة باسم التفكير. وإذا كان لكل تيار امتداد سياسي واجتماعي، فإن القرآنية تُعدّ الحليف الصامت للعلمانية العربية: فهي تُعفي الأنظمة من حرج تطبيق الشريعة، وتُقدّم للمجتمعات "إسلاماً متمدناً" لا يُربك البنية الحداثية، وتُرَضِّي العقل الغربي الذي يخاف من الإسلام بوصفه مشروعاً حضارياً شاملاً. في نهاية المطاف، هذا التيار لا يُعيد قراءة القرآن، بل يُعيد تصميم الإسلام ليناسب معايير العولمة والتدجين الفكري. وهو بذلك يشكل أخطر ما واجهه المسلمون منذ بدايات الاستعمار الثقافي: دين بدون نبى، وقرآن بدون سياق، وعبادة بلا شريعة، وإيمان بلا غيب.

حين نُقصي السنة، ونحصر النص القرآني داخل إطار ذاتي، فإننا نكون قد دخلنا رسمياً في منطقة الفوضى التأويلية، حيث يتحوّل القرآن من مرجعية ملزمة إلى مادة خام يُعاد تشكيلها حسب المزاج العقلي، والميول النفسية، والانتماء الإيديولوجي. وهنا، يصبح التأويل عند "القرآني" ليس أداة للفهم، بل سلاحاً للهدم، لا يُراد به استنباط المعنى، بل إعادة بناءه من الصفر، بقطع الجذور وعزل النص عن أي أصول ضابطة. الذي يقرأ القرآن دون رجوع إلى السنة، والسياق، وأسباب النزول، واللغة، والإجماع، ومقاصد الشريعة، لا يفسّر القرآن، بل يؤوله تأويلاً حرّاً يفرضي إلى تسويق الأحكام، وتفريغها من محتواها. ف"الصلاة" قد تصبح "الدعاء"، و"الزكاة" مجرد إحسان عام، و"الحجاب" عادة ثقافية، و"الحدود" رموزاً تأديبية مرنة. هكذا تتحوّل أركان الدين إلى استعارات، ويتبخر التكليف في غبار المجاز. وفي هذا السياق، يتحوّل النص

القرآني إلى مسرح تأويلي مفتوح لا ينتهي، كل قارئ فيه مخرج، وكل اجتهاد "حق"، وكل فهم "مشروع"، وكل نتيجة شرعية ما دام فيها نية". فلا مرجعية تُلزم، ولا معيار يُفرق بين التفسير والهذيان. وهذا هو جوهر الخطر: أن يفقد القرآن قداسته كمرجع، ليصبح لعبة فكرية بين أيدي من لا عهد لهم بالعلم ولا خشية لهم من الله.

التأويل بلا أصول هو إلغاء تدريجي لبنية النص، لأن النص لا يكتسب معناه من الحروف فقط، بل من السياق، والمقصد، والتلقي، والمرجعية النبوية التي كانت هي الحارس الأمين للنص من الفوضى التفسيرية. ولهذا كانت وظيفة النبي **الْمُنَبِّئِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ**، وكانت طاعته مقترنة بطاعة الله، لأن الله لا ينزل كتاباً دون مُبَيِّنٍ، ولا يُكَلِّفُ أمة دون أن يقيم لها سنة تُنظِّمُ فهمها للنص. والأدهى، أن هذا النوع من التأويل المتحرر من الأصول لا يقف عند حدود الدين، بل يُرْسَخُ نزعاً تفكيكية شاملة، لا تعترف بأي نص، ولا تخضع لأي سلطان. إننا، في النهاية، لا نتحدث عن فهم جديد للقرآن، بل عن تحوّل في طبيعة العلاقة بين الإنسان والنص، من علاقة تسليم واتباع، إلى علاقة تسلّط وإعادة تشكيل. وحين يصل المسلم إلى مرحلة يصبح فيها التأويل مقدّساً، والنص مُجرّد إشارة، والسنة عبئاً تراثياً، والعقيدة خياراً فردياً، نكون قد انتقلنا من الإسلام كوحي، إلى "الإسلامات" كاحتمالات، كل منها يُناسب جماعة، وكل جماعة تصنع نبيها وفق مزاجها، وتصوغ نصّها على هواها. إنها فوضى دينية ناعمة، تبدأ بالتأويل الحر، وتنتهي بإلغاء الدين من داخله.

في خضمّ كل هذا العبث التأويلي، وسط الضجيج المُمنهج الذي يُقصي السنة ويصمها بالظنية، يُطرح سؤال بسيط، لكنه قاطع كالسيف: هل يُعقل أن ينزل الله كتاباً خاتماً، فيه أوامر وتشريعات وعبادات، ثم يترك فهمه وتنزيله موكولاً إلى الاجتهاد الفردي دون بيان؟ هل الله عز وجل يُخاطب الأمة بقوله **"أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا، وحجوا"**... دون أن يُعلّم نبيّه كيفية أداء هذه الفرائض، ويجعل منها نموذجاً مُطبّقاً للأمة؟ إن العقل المستقيم، قبل أن يكون الشرع، يُدرك استحالة ذلك. فلا معنى لأمر بلا بيان، ولا فائدة من نص دون مفسّر، ولا قيمة لتشريع لا يجد طريقه إلى الواقع. وقد أدرك الصحابة هذا الأمر بفطرتهم السليمة، فلم يكونوا يكتفون بالنص، بل كانوا يتّجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفسّره ويُطبّقه. فالنبي لم يكن ناقلاً سلبياً للوحي، بل كان موصولاً له بكامل معانيه: لفظاً، ومعنى، وتطبيقاً، وتزكية. بل إن القرآن نفسه يصرّح بهذا الدور، مراراً وتكراراً، في آيات محكمة:

"وأنزّلنا إليك الذّكر لتبين للنّاس ما نزل إليهم"

"من يطع الرسول فقد أطاع الله"

"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"

فهل بعد هذا البيان من التواء؟ وهل بعد هذه النصوص من مجال لتهميش السنة أو الشك في حجّيتها؟

ثم إن السنة ليست فقط مكتملة، بل كاشفة ومفسّرة ومؤطرة للقرآن. فهي التي فصلت المجرم، وقيّدت المطلق، وخصّصت العام، وبيّنت المسكوت عنه. هل في القرآن وحده عدد ركعات الصلاة؟ هل نجد فيه نصاب الزكاة؟ تفاصيل الطلاق؟ عقود البيع؟ أحكام الدية؟ هل نجد في القرآن وحده كيف نقرأ الفاتحة في الصلاة، أو كيف نحج؟ بل حتى مفردات القرآن لا تُفهم أحياناً إلا من خلال السياق النبوي: فلفظة **الصلاة** نفسها، لو فسّرت لغوياً فقط، لأمكن لكل قارئ أن يبتكر لها تأويلاً، كما يفعل القرآنيون اليوم. ولكن السنة هي التي جسّدت المعنى، وثبّت الهيكل، ونقلت عن الله تفسيره العملي لدينه.

ومن ناحية أخرى، فإن حفظ السنة ليس أقلّ عناية من حفظ القرآن. فالأمة التي خُذت بالإسناد، ودوّنت علوم الرجال، ووضعت أصول الجرح والتعديل، لم تفعل ذلك عبئاً، بل إدراكاً منها أن السنة جزء لا يتجزأ من الوحي، وأن انفصالها عن القرآن هو تفكيك للدين ذاته. ولذلك فإن الذين ينادون بالاكْتفاء بالقرآن، هم في الحقيقة ينادون بإسلام بلا نبي، وبوحي بلا رسول، وبتشريع لا مُشرّع له. وهذا لا يقدر فقط في السنة، بل في حكمة الله نفسه، وكأنهم يقولون إن الله ترك الأمة في ظلمات التأويل، بلا مُبيّن، ولا قائد، ولا تطبيق عملي للدين! إن السنة، إذن، ليست تراثاً بشرياً نحتكم إليه حسب الحاجة، بل هي جزء من البنية التكوينية للإسلام، وضرورتها ليست فقط شرعية، بل عقلية ومنطقية، قبل أن تكون دينية. ومن أراد إسقاطها، فقد أسقط النبوة، ونقض الرسالة، وهدم بنيان الدين من قاعدته.

ليس هؤلاء الذين تسمّوا بـ"القرآنيين" إلا امتداداً لتقديم الباطل بلبوس جديد، يتلوّن خطابهم كما تتلون الحبراء، ويشجّبون التقليد وهم غارقون في تقليد الحداثّة، ويزعمون العودة إلى القرآن، وهم أبعد الناس عن روحه ومقاصده. يجتمع فيهم جهل مرگب، وتعالٍ معرفي، وافتتان بسطوة الذات، حتى صار كل واحد منهم نبياً متخيلاً، يفسّر، ويشرّع، وينسف، دون خجل

من الله ولا خشية من المال. هم لا يطعنون في السنة وحدها، بل يهدمون كل ما يجعل للإسلام شكله، وبنيتة، وروحه : يقصون النبي، يحوّن الغيب، يسخرون من الحدود، ينفون الأحكام، يُلغون القداسة، ويُعظّمون التأويل. فهل بعد ذلك إسلام؟ هل بقي من الوحي غير أوراق؟ ومن الشريعة غير ظلّ باهت؟

لقد قدّموا لنا إسلاماً جديداً، بلا نبي، بلا ملائكة، بلا جن، بلا شيطان، بلا حدود، بلا حلال وحرام، بلا جماعة، بلا أمة، بلا خلافة، بلا فقه، بلا علوم. إسلاماً فردياً هلامياً، يعيش في رؤوسهم كما يعيش "الإله الأعزل" في الفلسفة الغربية؛ لا يأمر، لا ينهى، لا يُحاسب، لا يُقاتل، ولا يُحكم به. إن مشروعهم في جوهره هو علمنة الإسلام، لا بمحاربتة، بل بتفريغها، بتحويله إلى مادة ثقافية خفيفة قابلة للاستهلاك العالمي. دين لا يهدد الأنظمة، ولا يُفلق الحداثة، ولا يجرّح الحساسية الليبرالية. إنهم لا يريدون الإسلام كما هو، بل كما يُناسب الأذواق المعاصرة، ويمرّ عبر بوابات الرقابة الفكرية الغربية. إنهم ببساطة خدم الحضارة الغربية دون تصريح وظيفي، يشتغلون في هدم الإسلام من داخله، كما اشتغل المستشرقون من خارجه. والأدهى من ذلك، أنهم لا يملكون علماً راسخاً، ولا أدوات شرعية، بل مجرد ثقة متضخمة بالنفس، وخطاب مغرور، يُلبس الجهل حلّة الحكمة. يتكلم أحدهم في دقائق معدودة بما لو قاله في مجلس علم قيل قرن، لأقيم عليه الحد أو أُخرج من الملة. لكن زمن الفتن يرفع الروبيضة، وما نحن في عصرٍ يتصدّر فيه من لا يملك سوى فم مفتوح وضميرٍ مغلق.

هم الذين أرادوا أن يُسقطوا البخاري، فأسقطوا القرآن بسوء فهمهم. أرادوا أن يُحزّروا النص من "قيود التراث"، فحوّلوه إلى صدويّ باهتٍ لصوت أهوائهم. أرادوا أن يتكلموا باسم العقل، ففقدوا كل منطق. أرادوا إسلاماً جديداً، فجاؤوا بدينٍ مُشوّه، لا يُحيي قلباً، ولا يُقيم عدلاً، ولا يُورث يقيناً. فما كانت "القرآنية" في حقيقتها سوى كلمة حق أُريد بها باطل. نعم، القرآن مصدر كل شيء، ولكن لا يُفهم على حقيقته إلا بما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه، وبلّغه. وإلا، فإنك حين تقرأ "أقيموا الصلاة" دون سنة، لا تختلف عن يقرأ "اركبوا الفلك" دون أن يعرف ما هو الفلك. وقد أن للامة أن تستفيق بأن تُعيد التقدير للعلماء، أن تحمي تراثها، أن تُعيد الاعتبار للسنة وأن تفهم أن الحرب لم تعد عسكرية، بل فكرية معرفية، عدوها الأكبر هو الجهل المغلف باليقين، والضلال المتوشّح بلغة العقل.

فيا أهل القرآن، حذارٍ ممن يتلون كتاب الله على غير علم، وممن يجعل من عقله ميزاناً للوحي، لا العكس. وحذارٍ من الذين يدعون التحرير وهم عبيد الأهواء، وحذارٍ من الذين يسخرون من السنة، لأن من ضحك على سنة النبي، فقد استهزأ بالذي أرسله.

فيا رب، احم دينك من جهلهم، واكفنا شرهم، وردّ الأمة إلى وحيك ردّاً جميلاً، وأقم لنا من أهل الحق سيوف بيان تفضح وتكشف وتُبصّر.

والله غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.